

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento Clase I esquelética con transposición dentaria

Treatment of Skeletal Class I Malocclusion with Dental Transposition

Andrea Stefanía Moscoso Arcos¹. Jessica Scarlet Apolo Moran². María Pía Palacios Pérez³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0002-9242-7951>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.asmoscoso@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La transposición dentaria es una anomalía dental, es la posición incorrecta de dos dientes en la misma arcada; puede ser parcial o completa que es muy compleja tratar, entre los tratamientos las opciones van desde: extracciones, corregir o mantener; y, a edad temprana se debe interceptar. En este reporte de caso se presentará paciente Clase I esquelética con transposición dental de canino y primer premolar superior izquierdo con tratamiento de mantener la transposición. El objetivo del estudio es establecer la eficacia del tratamiento ortodóntico en un paciente Clase I esquelética con transposición dentaria. La investigación es cualitativa de tipo de estudio de caso con método de análisis y síntesis de las observaciones clínicas recopiladas a través de la historia clínica. Los resultados del tratamiento son ideales Clase I molar y canina, oclusión ideal y estética funcional luego de rehabilitación. Muchos de los casos se corrigen si se tiene hueso alveolar y espacio, si no fuera el caso se mantiene la transposición para evitar recesión y pérdida ósea periodontal. En conclusión, la transposición es muy compleja de manejar y se debe tener muchas consideraciones para su tratamiento.

Palabras clave: Transposición dental. Anomalía dental. Reporte de caso.

ABSTRACT

Dental transposition is a dental anomaly characterized by the incorrect position of two teeth within the same arch. It can be partial or complete and is very complex to treat. Treatment options include extraction, correction, or maintenance, and it should be intercepted at an early age. In this case report, a skeletal Class I patient with dental transposition of the upper left canine and first premolar is presented, with treatment aimed at maintaining the transposition. The objective of the study is to establish the effectiveness of orthodontic treatment in a skeletal Class I patient with dental transposition. The research is qualitative, following a case study design, and employs the method of analysis and synthesis of clinical observations collected through the patient's clinical history. The treatment results show ideal Class I molar and canine relationships, optimal occlusion, and functional aesthetics after rehabilitation. Many cases can be corrected if there is sufficient alveolar bone and space; otherwise, the transposition is maintained to prevent recession and periodontal bone loss. In conclusion, transposition is very complex to manage and requires careful consideration during treatment.

Keywords: Dental transposition. Dental anomaly, Case report.

INTRODUCCIÓN

La transposición dental no es muy común en la consulta de ortodoncia la cual existen pocos casos reportados que

se hayan tratado con las mismas técnicas de planificación, tratamiento y resultados por ende es importante la correcta elección del plan de tratamiento

para que exista una oclusión ideal y estética facial en el paciente en el menor tiempo posible. La clase I esquelética es donde no existe discrepancia esquelética anteroposterior del maxilar y la mandíbula (1), a pesar de no ser una maloclusión esquelética puede presentar anomalías dentales como la transposición dental.

La transposición dentaria es la posición incorrecta de dos dientes adyacentes en el mismo cuadrante; puede ser completa cuando la corona y raíz están en posición de otro diente, o parcial cuando una de las dos estructuras sea corona o raíz está en su posición original, la prevalencia es del 0,33 %, más frecuente en el sexo femenino e incidencia de 0,2 % de manera unilateralmente el 88% de casos del lado izquierdo y en el maxilar superior del 76%, presentando más afectación entre canino y primer premolar del 71% e incisivo lateral del 20% (2).

Las opciones de tratamiento para la transposición dental comprenden desde tratamiento interceptivo en edad temprana hasta la edad adulta con tratamiento de ortodoncia correctiva con extracciones, reposicionamiento quirúrgico, abordaje ortodóncico para corregir la transposición o alineación con los dientes en posición transpuesta (2).

Es importante tomar en cuenta los factores y posibles complicaciones para la elección del plan de tratamiento, estos factores son las características estéticas de la sonrisa y estética facial, la relación oclusal, el espesor del hueso alveolar, posición y morfología dental y edad del paciente; y, las complicaciones pueden ser reabsorciones radiculares, recesiones gingivales, fenestraciones, por las biomecánicas aplicadas en el tratamiento (3).

Peck en 1995 clasificó la transposición dental en 5 categorías: Mx.C.P1 canino y primer premolar, Mx.C.P12 incisivo lateral y canino, Mx.C.to M1 canino en sitio de primer molar, Mx. 12. I1 incisivo central con lateral y Mx. C.to I1 canino en sitio de incisivo central. El canino maxilar en la transposición con el primer premolar se presenta en

el 81%, el canino se observa más afectado en un 90% con mayor frecuencia con primer premolar con 71% y el incisivo lateral con el 20% (4).

Su etiología de causa primaria es la herencia asociada a otras anomalías dentales y genéticas mediante el intercambio de la posición en el desarrollo de los brotes dentales y secundaria con factores ambientales como son la desviación de la trayectoria de la erupción dental, retención de dientes temporales, traumatismos, quistes o tumores, falta de espacio en el maxilar e infección (5).

La corrección ortodóncica es un tratamiento complejo, riesgoso y de mucho tiempo, puede ser perjudicial para los dientes y estructuras de soporte por esa razón autores recomiendan alinear con los dientes transpuestos para evitar efectos secundarios asociados como pérdida de tablas óseas, reabsorción de raíces y encías e interferencias oclusales no deseadas (6).

Los brackets de prescripción McLaughlin, Bennett, Trevisi (MBT) es un sistema de brackets utilizado en ortodoncia para alinear los dientes y lograr una oclusión funcional mediante mecánica de deslizamiento de fuerza ligeras y continuas (7) que se pueden utilizar como opción de prescripción y en caso de presentar Mx.C.P1 y Mx.C.12, la mejor elección de procedimiento ortodóncico es la alineación de dientes en posición transpuesta.

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los resultados del tratamiento ortodóncico en paciente con transposición dentaria y Clase I esquelética?, con este reporte de caso se va a llegar a la determinación del tratamiento ortodóncico en paciente Clase I esquelética con Mx.C.1P superior izquierdo mediante alineación en posición transpuesta, tratado en la Clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo entre el año 2023 al 2025.

Esta investigación es cualitativa, de tipo de estudio de caso donde se realizó el tratamiento de alineación en posición transpuesta de Mx.C.1P en un paciente

femenino, por medio de ortodoncia con brackets prescripción MBT, uso de dobleces multiloop, stripping, entre otras biomecánicas, los resultados fueron comparados mediante radiografías panorámica, lateral de cráneo y estudio cefalométrico, fotografías pre y post tratamiento y modelos de estudio en yeso de ortodoncia.

En este reporte de caso el objetivo es establecer la eficacia del tratamiento ortodóntico en un paciente Clase I esquelético con transposición dentaria.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente femenina de 14 años, en buen estado de salud general, no presentaba hábitos nocivos para la salud oral, fue en compañía de su madre solicitaron tratamiento de ortodoncia con el motivo principal de consulta: 'Mejorar mi sonrisa, el colmillo esta salido''. Sin antecedentes patológicos personales o tratamientos previos de ortodoncia. En el examen facial (8) presenta tipología mesofacial, perfil recto, apertura de 35 mm, ATM trayectoria normal.

Figura 1. Fotografías extraorales

Nota: A. Fotografía frontal. Se puede observar las medidas de los tercios faciales tercio superior 60 mm, medio 60 mm, inferior 60 mm. B. Fotografía de perfil. Perfil recto, labios funcionales con biretroquelia

A nivel dental presenta apiñamiento severo en arco superior e inferior, la Clase molar y canina según Angle (9) Clase molar derecha II C-C e izquierda clase III, canina derecha Clase II C-C, mordida profunda con overjet 2

mm, overbite 5 mm, mordida cruzada de pieza 22, mordida abierta posterior izquierda, líneas medias dentarias desviadas, línea media superior dentaria desviada 2 mm a la derecha con la línea media facial.

Figura 2. Fotografías intraorales

Nota. A. Apiñamiento severo con la pieza 23 en transposición con la pieza 24, vestibuloversión 13, 23, palatinoversión 22, distoversión 12, apiñamiento severo. B. Arco inferior con lingoversión 32, mesioversión 41, distoversión 43, 44, 34, 33, 32.

En el diagnóstico con el estudio cefalométrico de Steiner y Jaraback (10), la paciente presenta Clase I esquelético con retrusión maxilar y retrognatismo, crecimiento vertical, cóndilo en posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea, plano oclusal tipo II, retroclinación dentoalveolar maxilar y biretroquelia.

Figura 3. Radiografía lateral de cráneo y trazado cefalométrico inicial

Nota. A. Radiografía lateral de cráneo. B. Trazado cefalométrico.

Figura 4. Estudio radiografía panorámica

Nota. A. Se observa transposición completa de 23 y 24. Terceros molares en formación. B. En el estudio de asimetrías en el trasado de la panorámica se observó el cóndilo derecho 8 mm, izquierdo 9 mm dando 1 mm de discrepancia en norma. Altura rama mandibular derecha 47 mm, izquierda 47 mm sin discrepancia. Longitud cuerpo mandibular derecho 87 mm, izquierdo 88 mm discrepancia de 1 mm en norma.

El consentimiento informado y asentimiento informado fueron firmados por la representante legal (madre) y la paciente antes de iniciar el tratamiento, aceptando el tratamiento de camuflaje en posición transpuesta por motivos económicos no se eligió otro tipo de tratamiento de ortodoncia. Previo a la escritura del manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de

Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0027.

Objetivos ortodónticos del tratamiento

Conseguir Clase I canina y molar. Conseguir overjet y overbite ideal. Descruzar pieza 22. Alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas. Corrección de líneas medias. Llegar con el paciente a oclusión funcional.

Plan de tratamiento

El plan de tratamiento fue camuflaje en posición transpuesta sin extracciones con brackets prescripción MBT slot 0.022" x 0.030 y tubos simples MBT. El tratamiento se dividió por 6 fases: fase 1 prenivelación, fase 2 alineación y nivelación, fase 3 corrección de mordida y relación molar, fase 4 cierre de espacios, fase 5 renivelación, fase 6 acabado y terminado. *Pronóstico*

El pronóstico es favorable con corrección en posición transpuesta del canino–primer premolar superior izquierdo. Tratamiento estimado de 16 a 24 meses con buena respuesta esperada en estética y oclusión funcional. Riesgo moderado de resorción radicular, controlable con biomecánica adecuada, no existirá riesgo periodontal. A largo plazo la estabilidad es aceptable con las contenciones y salud periodontal. El éxito post tratamiento depende del seguimiento radiográfico continuo que en este estudio fue una limitación ya que por el tiempo de estudio no se realizó.

Figura 5. Fotografías intraorales inicio de tratamiento. Fase 1 prenivelación.

Nota. A. Cementación brackets y tubos simples superior (pieza 24 colocación de bracket de pieza 23) e inferior. Alambre 0.012" termoactivo. B. Open bite para descruzar pieza 22.

Figura 6. Fotografías intraorales Fase 2 Alineación y nivelación

Nota. A. Alambre nitinol 0.014" (nitinol abierto en arco superior). Paciente no colaboraba se desprendía aparatología fija. B. Alambre Nitinol 0.016". C. Open coil para piezas 23, 32. D. Activación open coil, arco inferior tercer control alambre 0.012" termoactivo para ingresar en la arcada pieza 32.

Figura 7. Fotografías intraorales Fase 2 Alineación y nivelación

Nota. A-B. A.B. Arco superior activación open coil, retico de topes. C. . Arco multiloop con alambre 0.014" acero dos meses para lograr ingresar al arco la pieza 23 en posición de la 24. D. Mesialización de la pieza 24 con cadena continua. Alambre 0.016" x 0.016", cadena continua para cierre de espacios de 33 a 42.

Figura 8. Fotografías intraorales Fase 3 Corrección de mordida, Fase 4 Cierre de espacios, Fase 5 renivelación.

Nota. A. Fase 3 corrección de mordida cementación pieza 23 con bracket de pieza 24 con alambre 0.016" termoactivo. B. Stripping superior derecho cadena continua de 17 a 24 alambre 0.016" x 0.016" nitinol y acero, 0.017" x 0.025" nitinol para

paralelización de raíces. Desgaste selectivo de cúspide palatina de pieza 24. C. Fase 4 cierre de espacios con cadena continua y alambre 0.017" x 0.025" acero. Ligas intermaxilares Clase II 1-4 medium. Desgaste selectivo de cúspide palatina de pieza 24. D. Fase 5 renivelación alambre 0.018" acero (arco superior colocación de cuña en distal de bracket para compensar rotación de pieza 24 por apertura de espacio para 23). Botones en lingual de pieza 33,34 para mejorar intercuspidad. Desgaste selectivo de cúspide palatina de pieza 24.

Figura 9. Fotografías intraorales Fase 6 Acabado y terminado.

Nota. A. Mesialización de sector posteroinferior derecho con cadena y arcos 0.019" x 0.025". B. Ligas de asentamiento 3/16 medio en Z. C. Ligas asentamiento 1/8 medio con arcos braided. D. Acabado y terminado.

Resultados del tratamiento

Se cumplieron los objetivos de tratamiento teniendo en cuenta la complejidad del caso donde en un corto tiempo se logró: clase I molar y canina, corrección de línea media superior desviada, coincidencia de líneas medias dentarias superior e inferior, descruce de pieza 22, mejorar diámetro y forma de las arcadas, oclusión funcional, estética dental y corregir la queja principal del paciente el canino transpuesto. A pesar de las limitaciones del caso por la poca colaboración del paciente en la fase de alineación y nivelación, desafíos periodontales y oclusales, se logró una oclusión estable y estética funcional satisfactoria para el paciente.

Figura 10. Fotografías con sonrisa

Nota. A. Se observa desarmonía en la sonrisa de la paciente, su queja principal, labios se encuentran asimétricos. B. Mejora la estética y armonía de la sonrisa. Se corrigió queja principal de la paciente.

Figura 11. Fotografías finales intraorales

Nota. Se observa que la forma del arco superior mejoro a forma ovoide, se realizó rehabilitación de 13 y 14 y el arco inferior se mantuvo ovoide. Líneas medias dentarias coincidentes, Clase I molar y canina derecha e izquierda. Se envía al Periodoncista para posterior recorte gingival.

Figura 12. Fotografías intraorales con retenedores

Nota. A. Retenedor superior Hawley circunferencias. B. Retenedor inferior fijo.

Figura 13. Fotografías de modelos de estudio

Nota. A. Modelos de estudio iniciales. Arco superior Perímetro de arco 89 mm. Diámetro intermolar 53 mm. Arco inferior con perímetro del arco 82 mm. Diámetro intercanino 25 mm. Diámetro intermolar 48 mm. B. Modelos de estudio finales Arco superior Perímetro de arco 93 mm. Diámetro intermolar 55 mm. Diámetro intercanino 35 mm. Arco inferior con perímetro del arco 91 mm. Diámetro intercanino 24 mm. Diámetro intermolar 50 mm.

Figura 14. Fotografías comparativas de perfil

Nota En la figura 13 se puede observar que el perfil del paciente mejoro B, se mantuvo recto, pero menos retroquelico a comparación de A.

En la radiografía lateral de cráneo en el estudio cefalométrico de Steiner y Jaraback se pudo observar los siguientes resultados en contraste con los resultados pre tratamiento:

Figura 15. Radiografía lateral de cráneo y trazado cefalométrico post tratamiento

Nota. A. Radiografía lateral de cráneo post tratamiento. B. Trazado cefalométrico post tratamiento.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner, medidas y ángulos.

Ángulos	Norma	Valor	Diagnóstico pre ortodoncia	Valor	Diagnóstico post ortodoncia
ANB	2° +/- 2°	0°	Clase I esqueletal	0°	Clase I esqueletal
SNA	82° +/- 2°	75°	Retrusión maxilar	75°	Retrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	75°	Retrognatismo	75°	Retrognatismo
SE	22mm	18 mm	Cóndilo en posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea	20 mm	Cóndilo en leve posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea
InterIncisal	131° +/- 2°	131°	NORMA	125°	Biproclinación dentoalveolar

Nota En la tabla 1 se observa que el cóndilo en posición anterior se corrigió 2 mm de su posición anterior con respecto a la cavidad glenoidea y el ángulo interincisal disminuyo dando una proclinación en los incisivos para mejorar el perfil retroquelico de la paciente.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jaraback, ángulos

Medidas	Norma	Valor	Diagnóstico pre ortodoncia	Valor	Diagnóstico post ortodoncia
S	123° (+-5)	123°	Norma	120°	Norma
Ar	143 (+-6°)	154°	Retrognatismo	151°	Retrognatismo
Gn/sup	55°(*_3)	49°	Retrognatismo	50°	Retrognatismo
Gn/inf	75°(+3)	75°	Norma	73°	Norma
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	92°	Norma	100°	Proclinacion dentoalveolar
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	99°	Retroclinación dentoalveolar maxilar	100°	Leve retroclinacion dentoalveolar
Plano oclusal comparativo			Tipo 2		Tipo 2
Perfil blando	L.S. 2mm +/-2mm	-5 mm	Retroquelia	-3 mm	Leve retroquelia
	L.I. 0mm +/-2mm	-4 mm	Retroquelia	0 mm	Norma

Nota En la tabla 2 muestra que los resultados post tratamiento en el ángulo silla esta más cerrado, ángulo articular disminuido dando una rotación anterior de la mandíbula, ángulo goniaco inferior disminuido dando leve control vertical, a nivel dentarios los incisivos superiores están más proclinados con los inferiores pero el tejido blando mejoro por ende la estética del perfil de la paciente.

Tabla 3. Análisis cefalométrico de Jaraback, medidas lineales

Medida	Norma	Valor	Diagnóstico pre ortodoncia	Valor	Diagnóstico post ortodoncia
A.F.A	105-120mm	106 mm	Norma	110 mm	Norma
A.F.P	70mm	62 mm	Crecimiento facial posterior disminuido	68 mm	Leve crecimiento facial posterior disminuido
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	63 mm		63 mm	BCA corta
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	62 mm	1:1	65 mm	LCM corto
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	30 mm	Norma	30 mm	Norma
L.R.M.	44mm +/- 5mm	35 mm	LRM corta	35 mm	LRM corta

Nota En la tabla 3 se muestra el tipo de crecimiento pretratamiento es 58% dando Crecimiento vertical a comparación de post tratamiento de 62% cambiando a Crecimiento neutro mejorando el tipo de crecimiento de la paciente.

DISCUSIÓN

La transposición dental ocurre con mayor frecuencia en caninos superiores, sobre todo con los primeros premolares. Es una anomalía dental que se presenta por la posición incorrecta de dos piezas de la misma arcada

que puede ser parcial solo de sus coronas o completa corona y raíz en posición transpuesta.

En la transposición dentaria el timing del tratamiento probablemente no tendrá éxito si se intenta demasiado pronto o demasiado tarde su abordaje terapéutico, en

muchos casos es preferible por el tema biológico, biomecánico y oclusal el mantener los dientes transpuestos en su ubicación original ya que es más predecible los resultados, evaluación de riesgos y beneficios para proteger el soporte óseo alveolar en especial la tabla vestibular ya que al corregir las raíces se desplazan fuera del espacio alveolar (11) (12).

Para la elección del tratamiento existen algunos parámetros como es la morfología dental, la posición de los ápices radiculares, dirección de raíces, soporte periodontal, ancho del hueso alveolar, estética facial, tiempo de tratamiento, cooperación del paciente y el diseño del aparato (13). Lo ideal sería interceptar el problema en edad temprana para guiar la erupción correcta de las piezas en transposición ya que existiría mayor remodelación ósea, menor riesgo de reabsorción radicular, pero al ser pacientes de tempranas edades no van a ser muy colaboradores y el tiempo se prolonga (14)

La estabilidad oclusal post tratamiento para la elección de mantener la trasposición en un estudio con Max.C.P1 bilateral, se observa luego de 35 años (15), en otro caso de paciente de 9 años tras seguimiento con el mismo protocolo se observa estabilidad tras 3 años tanto en estética como funcionalidad (16). En otro estudio en paciente adulto se observó estabilidad oclusal y sin disminución periodontal luego de 10 años donde se mantuvo premolar por agenesia de lateral y canino como premolar (17).

Además, los posibles riesgos en el tratamiento de corrección como son el daño en los tejidos de soporte óseo con futura colocación de injerto, recesión gingival en especial en pacientes con biotipo delgado; en reportes de caso se observa en las fotografías intraorales que la simetría gingival no es estética entre canino y premolar y no lo mencionan en los artículos; reabsorción radicular, interferencia radicular, tiempo prolongado de tratamiento y por ende más costo al paciente y alta exigencia de colaboración del paciente y control del profesional (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24), por ende

hacen que sea una elección viable y conservadora el tratamiento de corrección en posición transpuesta.

La tendencia de corrección es del 68,7% de los casos, en el caso de transposición de canino y primer premolar 66,7%, las transposiciones completas presentan mayor tasa de mantención en el tratamiento, el tipo de maloclusión influye en las decisiones de tratamiento (25), la corrección se tiende a realizar por el contorno gingival del premolar poco estético si queda en lugar del canino y la cúspide palatina del premolar transpuesto podría presentar interferencias en la oclusión (26). A pesar de que la corrección es mayor elegida para el tratamiento se optó en este reporte de caso con Max.C.P1 mantener la transposición, se resalta la necesidad de considerar realizar el tratamiento en posición transpuesta en el paciente.

La elección del tratamiento en la paciente, con extracciones no es viable por el perfil retruso, no corregir por los deseos del paciente de tratamiento en corto tiempo y factor económico fue una opción, por ese motivo para poder alinear y mejorar la forma del arco superior fue mejor tener más dientes con brackets, presentaba transposición completa consolidada con raíces completamente transpuestas y el mantener tabla vestibular para evitar recesiones a futuro y que exista armonía gingival, ya que, de la pieza 22 esta asimétrica gingivalmente queriendo resguardar estética gingival a largo plazo, son los motivos de la elección de este caso.

En casos similares mantuvieron los dientes transpuestos porque estaban completamente erupcionados y la transposición completa estaba consolidada y a futuro no iban a tener complicaciones periodontales, se presentó estabilidad oclusal y estética con rehabilitación donde los dientes afectados pueden requerir la modificación del borde incisal o superficie oclusal (27) (28) (29) (30), a comparación con la encía de los caninos corregidos no queda con poca estética gingival en algunos casos.

Además se debe tomar en cuenta la morfología del premolar, en particular la forma y el tamaño de la cúspide, el color del diente, la prominencia radicular, los niveles gingivales y la posibilidad de remodelación de la cúspide mediante tallado y posterior rehabilitación; a pesar de ser más seguro de no existir recesión no corrigiendo puede existir como en un caso que el premolar se vio afectada la tabla vestibular y debieron hacer cirugía periodontal posterior al tratamiento (31).

CONCLUSIÓN

En conclusión, la trasposición dental es una anomalía dental poco frecuente que se presenta más en el género femenino en el maxilar superior y los dientes más afectados son el canino y primer premolar más del lado izquierdo, sus causas pueden ser varias como agenesia, falta de espacio en el maxilar, traumatismo, quiste o tumores y la retención prolongada del diente temporal. Los tratamientos son variados y llevan sus complicaciones, van desde tratamiento interceptivo, extracción, corrección de los dientes transpuesto, mantener o trasplante del canino transpuesto.

Existen algunos factores para la elección del tratamiento entre ellos el tiempo y economía del paciente que es algo fundamental para saber si es posible corregir o no, además de observar si la trasposición es completa y si existe poca tabla vestibular es mejor mantener el diente transpuesto para que no exista riesgo de recesión gingival por pérdida ósea y posterior injerto.

En este caso, se pudo concluir con que mientras exista buen manejo de torque, rehabilitación post tratamiento de ortodoncia, manejo adecuado de las biomecánicas de ortodoncia se puede obtener resultados estables y estéticos siendo eficaz el mantener el canino en su posición traspuesta.

Para un correcto tratamiento es importante definir un plan del mismo acorde a los resultados que se espera llegar y la elección del material ya que de eso dependerá los resultados obtenidos ya que al utilizar brackets MBT

se puedo tener control de los movimientos de forma predecible, muy compatibles con open coil sin que el bracket me limite y provoque torque indeseado, eficaces en apiñamientos severos y reposicionamiento sin necesidad de dobles ya que el control de movimiento su control tridimensional es preciso. En este caso fueron favorables y se cumplió la queja principal del paciente no solo en estética si no en funcionalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Proffit WFHSDAJ. Ortodoncia Contemporánea. 5th ed. España: Elsevier; 2014.
2. Matsumoto MAN SM. Tooth transposition: a multidisciplinary approach. *Dental Press J Orthod.* 2018; 23(1): p. 97-107.
3. Souza ROHyFM. Tratamiento de ortodoncia de labio leporino y paladar hendido unilateral asociado a transposición de canino/premolar maxilar: informe de caso. *Revista de prensa dental de ortodoncia.* 2020; 25(3): p. 54-64.
4. Peck S PL. Classification of maxillary tooth transpositions. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1995; 107(5): p. 505-17.
5. Sahim SSEZAAyEQF. Diagnóstico y tratamiento ortodóncico de la transposición: una revisión. *Open Access Library Journal.* 2022; 9: p. 1-14.
6. Mereani SAABA. Orthodontic Management of a Rare Incidence Bilateral Maxillary Canine-First Premolar Transposition Using Fixed Appliance. *Case Reports in Dentistry.* 2022; 2022(9973333): p. 1-10.
7. McLaughlin RBJyTH. Mecánica del tratamiento ortodóncico sistematizado Edimburgo: Mosby; 2001.
8. Pedro José Avalos Zurita RMMRMKZSTJMS. Medidas faciales y dentolabiales: Estudio observacional en la población Shuar de la comunidad Pitirishca provincia de Pastaza. *RECIAMUC.* 2023; p. 88-99.

9. Pascual Sánchez D BdcMPSLAMC. Prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle en una población universitaria. *Científica Dental*. 2021; 18(1): p. 17-20.
10. Jesus Fernandez Sanchez OGdSF. Atlas de Cefalometria y Analisis Facila: Ripano; 2009.
11. Aldo Giacotti ACGM. Tratamiento con alineadores de caninos maxilares e incisivos laterales transpuestos. *Journal Of Clinical Orthodontics*. 2021;: p. 34-43.
12. Ruma Mandal DBRDRVA. Rare Case of Bilateral Transposition: A Case Report. *International Journal of Health Sciences and Research*. 2023; 13(3): p. 148-153.
13. Takane V NKKDKKA. A Unique Treatment Approach for Orthodontic Correction of a Unilateral Maxillary Canine-Lateral Incisor Transposition with Contralateral Impacted Maxillary Second Premolar. *Journal of Indian Orthodontic Society*. 2020; 54(2): p. 142-146.
14. Harpreet Singh TMPSPKRKMSR. Interceptive orthodontic management of mandibular lateral incisor-canine transposition using simplified and efficient biomechanical approach: A case report. 2022; 20(4): p. 100690.
15. Samer Mereani AAAB. Orthodontic Management of a Rare Incidence Bilateral Maxillary Canine-First Premolar Transposition Using Fixed Appliance. *Case Report in Dentistry*. 2022;: p. 1-10.
16. Rodrigo Mataos HTMM. Orthodontic treatment of unilateral cleft lip and palate associated with maxillary canine/premolar transposition: case report. *Dental Press J. Orthod*. 2020; 25(3).
17. Marcel Marchiori Farreta MMBFAMFHH. An unusual orthodontic approach to maxillary canine-premolar transposition with a missing lateral incisor: A case report with long-term follow-up. An update after 10 years. *AJO-DO*. 2023; 3(2): p. 190-192.
18. Bernedo ASS. Tratamiento ortodóntico de una maloclusión de clase I con transposición dentaria. *Revista Odontológica Basadrina*. 2020; 4(1): p. 36-40.
19. Hibernon Lopes LCTPIA. Tratamento ortodôntico precoce para transposição dentária: relato de caso. 2023; 6(6): p. 32222-32233.
20. Benito Aguilar BVRGCMRB. Tratamiento ortodóntico en paciente con transposición dentaria del canino superior izquierdo. *La revista de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial*. 2024; 62(4).
21. Hasan HS EM. Updating the orthodontic envelope of discrepancy: Canines transposition. *Int J Orthod Rehabil*. 2021; 12: p. 140-7.
22. Nyakale MD. Orthodontic Treatment of Bilateral Transposition of Maxillary Canines and Lateral Incisors. *Case Rep Dent*. 2022;(8094008).
23. Carmen Lorentea PLMPVCETL. Orthodontic management of a complete and an incomplete maxillary canine-first premolar transposition. *The Angle Orthodontist*. 2020; 90(3): p. 457 – 466.
24. Leonel Alexander Cerda Urbina MPdIVJARCHMFRDMGJGBGJAOP. Corrección de una transposición completa bilateral de canino y primer premolar superior con apiñamiento severo. *Revista OdOntOlógica Mexicana*. 2023; 27(1): p. 4-12.
25. Teresa Pinho RA. Transposed Maxillary Canines: Narrative Review with Clinical Case Report. *Dentistry Journal*. 2025; 13(6): p. 251.
26. Shingo Kuroda YK. Nonextraction Treatment of Upper Canine–Premolar Transposition in an Adult Patient. *The Angle Orthodontist*. 2005; 75(3): p. 472 – 477.
27. Raissa Parente MAASCCdmLG. Bilateral transposed and impacted upper canines: case report. *Europub European Publicatons*. 2024; 16(2): p. 01-17.

28. Sooin Jung MJNL. Management of Transposed Maxillary Canines and Peg-shaped Lateral Incisors: Case Reports. 2025; 52(1): p. 117-128.
29. Nima Amin KPMC. Dental transpositions: An update for clinicians. Primary Dental Journal. 2024; 13(1).
30. Vilas Samrit NWOPKRD. Interdisciplinary management of a complicated case of bilaterally impacted maxillary canines and missing lateral incisors with canine-premolar transposition: A 10-year follow-up. 2022; 2(2): p. 180-191.
31. Mary E O'Keeffe CDO. Orthodontic and Periodontal Management of Canine-Premolar Transposition in the Maxilla Complicated by Recession. Ortho Update. 2015; 8(3): p. 101-106.
32. Lan-Tien Lin YMLYYT. Orthodontic Correction of Transposed Maxillary Canine and First Orthodontic Correction of Transposed Maxillary Canine and First Premolar in Mixed Dentition. Taiwanese Journal of Orthodontics. 2019; 31(1): p. 43-52.
33. Pedalino A MGVAU. Treatment of maxillary canine transposition. Angle Orthod. 2020; 90(6): p. 873-80.
34. Adam NI JAHT. Orthodontic Conundrums Part 1: Transposition – an Update on Presentation and Treatment Modalities. Orthodontic Update. 2020; 13(4).
35. Elena Di Palma BDGMTCC. Orthodontic management of bilateral maxillary canine-first premolar transposition and bilateral agenesis of maxillary lateral incisors: a case repor. Scielo. 2022.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo